

DETEKSI ANOMALI BEHAVIOR PADA ANGKOT

LAPORAN

Oleh

Rin Rin Nurmalasari

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Juli 2020

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Angkutan kota merupakan salah satu jenis sarana transportasi umum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tarif angkutan kota yang relatif murah dan terjangkau oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Kendaraan umum jenis angkot ini merupakan kendaraan yang mendominasi armada angkutan di Kota Bandung. Jumlah angkot yang beroperasi di kota Bandung sebanyak 5521 Angkot pada tahun 2017 (Dinas Perhubungan,2017). Namun perilaku angkot dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh CIRUS Surveyors Group dengan Tim Visi Indonesia 2033, ditemukan sejumlah faktor penyebab kemacetan lalu lintas. Salah satu faktor penyebabnya adalah perilaku angkutan umum yang ngetem sembarangan dan berhenti di bahu jalan sehingga dapat membuat kemacetan.

Selama beberapa dekade terakhir, teknologi global positioning system (GPS) telah banyak digunakan untuk mengumpulkan data skala besar untuk survei perjalanan. Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data semut angkot yang didapatkan dari PPTIK yang memiliki 14 juta data history GPS angkot. Data tersebut diambil dari GPS Tracker yang dipasang pada setiap angkutan kota di Bandung. Koleksi data GPS angkutan kota yang besar ini dapat dianalisis agar menjadi sebuah nilai atau value. Seperti yang diketahui tren big data kali ini data harus dapat diolah menjadi sebuah pengetahuan agar dapat bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut, dapat membantu manusia melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di kemudian hari. Melakukan analisis dan membantu dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Pada penelitian ini khususnya akan membahas hasil analisis dari data semut untuk melihat *behavior* dari angkutan kota. Agar perilaku angkot lebih disiplin dan perilakunya dapat terpantau perlu dibangun skema model untuk mendeteksi angkot yang memiliki perilaku yang tidak normal. Pada penelitian kali ini tertarik untuk menganalisis data semut untuk dapat membangun model yang dapat mendeteksi abnormal behavior pada angkot. Metode matematika telah banyak digunakan

dalam analisis perilaku perjalanan, dan banyak algoritma telah diusulkan untuk tujuan prediksi rute. Cascetta et al. (1996) menggunakan model C-Logit untuk meningkatkan akurasi prediksi pilihan rute. Bekhor et al. (2002) berkonsentrasi pada estimasi model pemilihan rute dan aplikasi menggunakan adaptasi dari model Logit Kernal dengan konteks pilihan rute untuk jaringan di perkotaan besar. Untuk menganalisis perilaku perjalanan dari data rute, dan dianggap efisien untuk mendeteksi informasi perjalanan secara otomatis misalnya untuk menilai pergerakan dan untuk mengidentifikasi mode transportasi dengan metode machine learning. Adapun penelitian sebelumnya menggunakan algoritma pencarian jalur angkutan umum dengan formula haversine dan algoritma best-path planning. Formula Haversine adalah persamaan yang memberi jarak lingkaran besar antara dua titik pada bola dari garis bujur dan garis lintangnya (Nurizal, 2016). Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Dong Wang untuk menentukan lintasan mobil dapat menggunakan algoritma TAD. Adapun model Autoencoding Gaussian Mixture Model (DAGMM) telah digunakan untuk mendeteksi anomaly dan dapat mencapai peningkatan hingga 14% pada nilai F1 score. Berdasarkan hal tersebut, masih terdapat ruang lingkup yang luas untuk penelitian deteksi perilaku tidak normal pada transportasi publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi anomaly behavior angkot berdasarkan data history GPS. Hasil deteksi anomaly behavior dari angkot akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi. Visualisasi salah satu bagian hal yang terpenting dalam pengembangan teknologi informasi dikarenakan user bisa langsung interaksi dalam penggambaran digital dalam bentuk sebenarnya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis *behavior* angkot?
2. Bagaimana merancang skema model untuk mendeteksi anomaly behavior pada angkot?

3. Bagaimana membangun visualisasi model untuk mendeteksi anomaly behavior pada angkot?
4. Bagaimana menguji metode yang digunakan untuk mendeteksi anomaly behavior pada angkot?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis behavior dari angkot
2. Merancang skema model untuk mendeteksi anomaly behavior pada angkot
3. Membangun visualisasi model untuk mendeteksi anomaly behavior angkot
4. Menguji metode yang digunakan mendeteksi anomaly behavior pada angkot

I.4 Batasan Masalah

Demi terarahnya ruang lingkup permasalahan yang diteliti, maka ruang lingkup permasalahan akan dibatasi. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah dataset yang diambil dari data semut PPTIK ITB
2. Jenis data yang digunakan adalah data transportasi
3. Pada sistem dilakukan pembatasan geografis hanya untuk daerah bandung
4. Analisis dilakukan hanya untuk melihat anomaly behavior
5. Tingkat presisi yang dimaksud dalam penelitian ini diukur dari akurasi
6. Visualisasi yang ditampilkan merupakan hanya sebuah pendukung agar dapat melihat model dapat berjalan atau tidak
7. Parameter untuk menentukan anomaly behavior angkot dibatasi hanya mencakup perilaku ngetem yang melebihi dari aturan yang ditetapkan, keluar dari izin trayek yang sudah ditetapkan, perubahan kecepatan yang mendadak pada angkot

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam pelaksanaannya, tesis ini mengadopsi metodologi penelitian Design Research Methodology (DRM) (Blessing dan Chakrabarti, 2009). Adapun tahapan Design Research Methodology adalah sebagai berikut:

a. Studi literatur

Klarifikasi penelitian merupakan tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini. Pada tahapan ini dilakukan menyusun rencana penelitian untuk memilih topik yang diinginkan. Berdasarkan latarbelakang yang ada, maka dilakukan studi literatur yang membahas solusi-solusi yang ada terkait permasalahan yang ada. Setelah melakukan studi literatur, maka tujuan penelitian akan ditetapkan.

b. Analisis Metode yang digunakan

Tahapan ini merupakan tahapan untuk menganalisis lebih lanjut metode yang akan diajukan pada penelitian ini

c. Analisis dan Perancangan

Pada tahapan ini dilakukan untuk menyusun metode yang diajukan sampai kemudian dilakukan implementasi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Dataset yang dipilih adalah dataset semut yang relevan dengan topik penelitian ini
- 2) Pengolahan data awal untuk menganalisis data agar mendapatkan parameter-parameter yang dibutuhkan
- 3) Mempersiapkan data dan melakukan feature extraction untuk melakukan training dan testing. Hal ini akan dijabarkan lebih jelas pada pembahasan Bab 3.
- 4) Membangun metode untuk mendeteksi anomaly behavior pada angkot. Hal ini dijabarkan lebih jelas pada Bab 3
- 5) Melakukan eksperimen setelah metode untuk mendeteksi anomaly dibuat. Eksperimen yang dilakukan training pada data training dan dilanjutkan dengan testing untuk mengetahui hasil prediksi dari model yang telah dibangun

6) Melakukan pembuatan visualisasi untuk menampilkan hasil prediksi dari model yang telah dibangun. Hasil prediksi akan divisualisasikan dalam bentuk web

d. Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk melakukan validasi terhadap model yang dibangun.

1.6 Hipotesis

Dengan model yang dibangun dapat mendeteksi anomali behavior angkot

1.7 Kontribusi Penelitian

Dari sisi akademik, tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti-peneliti lain untuk digunakan sebagai referensi lebih lanjut terhadap penelitian di bidang transportasi. Di sisi lain, yakni dari sisi fungsionalitas tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan yang ingin menerapkan model yang telah dibangun untuk sistem monitoring anomaly behavior angkot. Sehingga kedepannya dapat mempermudah dalam memberikan peringatan kepada angkot yang memiliki perilaku yang tidak normal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Data Cleaning

Sebelum melakukan analisis pada data perlu untuk melakukan preprocessing. Salah satunya adalah melakukan data cleaning. Data cleaning merupakan salah satu tahap pada data mining. Data cleaning biasa disebut dengan data cleansing atau scrubbing. Proses data cleaning dilakukan untuk menghilangkan kesalahan informasi pada data (Rahm & Do, 2000). Data cleaning dapat dilakukan dengan satu sumber atau beberapa sumber data. Pada satu atau beberapa sumber data juga terdapat permasalahan pada level skema ataupun level instance. Permasalahan pada level skema dapat diselesaikan dengan perbaikan desain, translation dan schema integration. Sedangkan pada tingkat instance terdapat kesalahan dan inkonsistensi pada data yang menjadi fokus permasalahan yang dapat diselesaikan dengan data cleaning (Rahm & Do, 2000). Salah satu permasalahan kesalahan pada data dari satu atau beberapa sumber data adalah data duplikat. Maka data yang duplikat harus dihilangkan.

II.2 Anomali Behavior Pada Angkot

Dalam terminology Bahasa anomaly menurut KBBI merupakan ketidaknormalan penyimpangan dari normal, dan kelainan. Terminologi anomali dalam bahasa sehari-hari diartikan sebagai suatu keganjilan, keanehan atau penyimpangan dari yang biasa atau dari keadaan normal yang berbeda dari kondisi mayoritas. Dengan kata lain anomali adalah penyimpangan terhadap sesuatu yang biasa atau normal dan telah menjadi kondisi umum atau mayoritas dalam suatu lingkungan tertentu. Dari pengertian tersebut anomali umum ini mengandung dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan perilaku. Untuk kasus anomaly behavior pada angkot dapat disimpulkan mengenai perilaku angkot yang tidak normal atau menyimpang. Dalam hal ini terdapat peraturan undang-undang yang menangani perilaku angkot yang tidak normal. Hal ini sudah jelas tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pada Pasal 126 UU LLAJ dijelaskan bahwa pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang dilarang:

- a. Memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan
- b. Mengetem selain di tempat yang telah ditentukan

- c. Menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak
- d. Melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek

Pada Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat tahun 2002, mengenai angkutan umum dalam mengoprasikan kendaraan penumpang angkutan umum, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi salah satunya adalah Waktu tunggu pemberhentian rata-rata 5 – 10 menit, dan maksimum 10-20 menit.

II.3. Penelitian Terkait Anomali Behavior

Terdapat banyak penelitian yang membahas tentang behavior dari moda transportasi. Contohnya, mempelajari perilaku perjalanan mobil pribadi berdasarkan analisis dari lintasan. Penelitian tersebut menyelidiki efek agregasi melalui pengelompokan lintasan dengan tujuan untuk memodelkan pola perjalanan mobil pribadi. Untuk melihat pola perjalanan mobil pribadi menggunakan TAD algoritma untuk menentukan area yang sering muncul dalam interval waktu tertentu dan menganalisis keteraturan perjalanan masing-masing mobil pribadi berdasarkan cluster lintasannya. Adapun penelitian lain membangun teknik deteksi perilaku abnormal di area publik dengan menggunakan ekstraksi lintasan objek bergerak dalam suatu video. Penelitian lain ada yang membuat deteksi abnormal behavior untuk UAV menggunakan RNN dan memiliki hasil akurasi yang cukup bagus. Adapun penelitian lain yang mendeteksi mengemudi yang tidak normal dengan menganalisis perilaku mengemudi yang dinormalisasi. Skema yang diusulkan efektif dalam mendeteksi pengendalian abnormal, namun hanya terbatas pada longitudinal driving saja. Penelitian lainnya dibangun sebuah sistem untuk mendeteksi abnormal driving yang bertujuan meningkatkan kesadaran pengemudi tentang kebiasaan mengemudi mereka sehingga dapat mencegah potensi kecelakaan mobil, Pada penelitian mengidentifikasi tipe spesifik dari perilaku mengemudi yang tidak normal, yaitu Weaving, Swerving, Sideslipping, Fast U-turn, Turning with a wide radius and Sudden braking. Algoritma clasifiier yang digunakan adalah SVM dan mencapai akurasi total rata-rata 95,36%. Mengevaluasi gaya mengemudi secara kuantitatif untuk mendeteksi perilaku mengemudi yang tidak normal.

II.4 Clustering

Pada dasarnya clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik (similarity) antara satu data dengan data yang lain. Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan (unsupervised), maksudnya metode ini diterapkan tanpa adanya latihan (training) dan tanpa ada guru serta tidak memerlukan target output. Dalam data mining ada dua jenis metode clustering yang digunakan dalam pengelompokan data, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering (Santosa, 2007). Metode clustering ini dapat digunakan untuk mencari trip pattern salah satunya adalah penelitian pola perjalanan mobil pribadi dan melihat keteraturan mobil pribadi pada cluster lintasannya. Terdapat banyak metode clustering salah satunya adalah K-means. Metode K-Means Cluster Analysis sebagai solusi untuk pengklasifikasian karakteristik dari objek. Alasan penggunaan algoritma K-Means diantaranya ialah karena algoritma ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi terhadap ukuran objek, sehingga algoritma ini relatif lebih terukur dan efisien untuk pengolahan objek dalam jumlah besar. Selain itu algoritma K-Means ini tidak terpengaruh terhadap urutan objek.

II.5 Model Untuk Anomali Behavior

Autoencoder adalah model neural network yang memiliki input dan output yang sama. Autoencoder mempelajari data input dan berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap data input tersebut. Autoencoder biasa digunakan untuk mengurangi dimensi dari features (Dimensionality Reduction). Jika kita mempunyai data yang mempunyai dimensi yang sangat tinggi (data dengan jumlah features yang sangat banyak) bisa jadi tiap features yang ada tersebar pada setiap dimensi dari data sehingga setiap data yang ada terlihat sangat berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut kita membutuhkan data yang sangat banyak atau mengurangi dimensi data tersebut. Kita bisa menggunakan PCA, t-SNE ataupun Autoencoder. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan model autoencoder LSTM ini untuk mendeteksi anomaly pada sensor data. LSTM adalah varian dari RNN yang dapat mengatasi masalah vanishing gradient. LSTM diciptakan oleh Sepp Hochreiter dan Jürgen Schmidhuber pada tahun 1997. Saat ini LSTM merupakan model yang paling banyak digunakan di dunia deep learning untuk kepentingan Natural Language Processing. LSTM

juga disempurnakan oleh banyak orang, seperti Felix Gers, Fred Cummins, Santiago Fernandez, Justin Bayer, Daan Wierstra, Julian Togelius, Faustian Gomez, Matteo Gagliolo, dan Alex Graves. LSTM merupakan suatu unit yang didesain khusus untuk menangani masalah long term dependencies. Desain arsitektur sebuah RNN yang tersusun dari unit LSTM disebut sebagai LSTM network . LSTM network memiliki arsitektur yang sama dengan RNN biasa, tetapi komponen dari unit yang digunakan cukup berbeda. Unit LSTM memiliki komponen yang lebih kompleks daripada RNN. Sebuah unit RNN hanya berupa gerbang aktivasi sederhana, sedangkan pada unit LSTM terdapat beberapa gate. Yang termasuk dalam gate-gate tersebut adalah cell state gate, forget gate, input gate, candidate gate, dan output gate.

II.6 Evaluasi Model

Terdapat beberapa evaluasi yang dapat digunakan untuk deteksi anomaly. Setiap model yang dibangun harus diuji. Pengujian merupakan rangkaian data yang dipakai untuk menyesuaikan struktur dan koefisien intern model sehingga nilai performansi sistem yang diperkirakan oleh model berada pada daerah penerimaan data yang berhubungan dengan nilai yang diamati. ahap terakgir untuk memeriksa model dengan meninjau apakah keluaran model sesuai dengan sistem nyata dengan melihat konsistensi internal, korespondensi, dan representasi. Model yang akan digunakan unuk memvalidasi model adalah K-fold cross validation adalah salah satu metode untuk mengevaluasi kinerja classifier. K-fold cross validation merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem dengan cara melakukan perulangan dengan mengacak atribut masukan sehingga sistem tersebut teruji untuk beberapa atribut input yang acak.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab III ini akan dibahas analisis permasalahan, analisis terhadap sumber data, metode yang digunakan, rancangan arsitektur secara keseluruhan serta metode evaluasi kinerja.

III.1 Analisis Permasalahan

Diketahui dari hasil paparan pada latar belakang menunjukkan bahwa angkot menjadi salah satu penyebab kemacetan. Agar dapat memonitoring perilaku dari angkot perlu dibangun sebuah skema model yang dapat mendeteksi anomaly behavior pada angkot. Namun untuk melakukan deteksi dibutuhkan parameter-parameter yang menunjukkan bahwa angkot tersebut menunjukkan perilaku yang tidak normal. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap data yang akan digunakan untuk menentukan parameter-parameter tersebut.

III.2 Analisis Data

Dalam melakukan Preliminary experiment ini menggunakan data transportasi angkot milik PPTIK. Adapun pemilihan dataset angkot ini karena dataset tersebut menyajikan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Adapun data tersebut mengandung file berikut:

Tabel III.1 Dataset

Field	Catatan
ID	No ID angkot
Devicetime	Waktu device
Latitude	Latitude posisi angkot
Name	Nama angkot

Longitude	Longitude posisi angkot
Servertime	Waktu server
Speed	Kecepatan

III.3 Analisis metode yang digunakan

Pada tahap ini metode yang digunakan untuk mendeteksi anomaly behavior Angkot dengan algoritma RNN autoencoder.

III.3.1 Tahapan Proses

Terdapat beberapa tahapan proses yang dilalui:

1. Proses Data Cleaning

Sebelum melakukan analisis data, data harus di cleaning terlebih dahulu. Tujuan dari data cleaning adalah untuk mendapatkan data yang nilainya benar-benar valid. Hal ini dilakukan agar pada saat analisa hasil yang diperoleh adalah hasil yang sebenarnya. Adapun hal yang dilakukan pada proses data cleaning adalah sebagai berikut:

- Menghilangkan data yang duplikat
- Membatasi koordinat hanya untuk daerah bandung
- Melakukan replace untuk kesalahan data pada servertime yang tahun 2000

2. Menentukan titik hotspot berhenti angkot dan menghitung lama waktu tunggu angkot di hotspot

Untuk menghitung lama waktu angkot ngetem melalui beberapa tahapan preprocessing. Tahapan untuk mendapatkan posisi dan lama waktu ngetem adalah sebagai berikut:

- Mengubah data dari devicetime menjadi format datetime untuk mempermudah pengolahan data dalam format waktu (time series) .
- Membuat fungsi untuk menghitung kecepatan dari persamaan jarak dan waktu. pada experiment yang dilakukan untuk mendapatkan jarak dari 2

point latitude dan longitude menggunakan euclidian distance.

- Membuat fungsi untuk mengisi data NaN yang diisi dengan nilai 0.

- Dibuat fungsi ngetem untuk menentukan apakah angkot tersebut ngetem atau tidak berdasarkan fungsi yang telah dibuat. Yang menjadi acuan untuk menentukan angkot ngetem atau tidak berdasarkan peraturan Dirjen Perhubungan Darat tahun 2002 bahwa waktu tunggu pemberhentian rata-rata 5 – 10 menit, dan maksimum 10-20 menit. Bila nilai berada dibawah threshold data maka akan dianggap nilai ngetem dianggap true.
- Tampilkan hotspot yang sering menjadi lokasi ngetem dan menghitung waktu di hotspot tersebut

3. Clustering Pola perjalanan angkot

Pada experiment ini menggunakan clustering untuk mencari pola perjalanan angkot. Tujuan pengelompokan pola perjalanan angkot ini dilakukan untuk memudahkan mencari behavior angkot yang keluar dari jalur trayeknya. Namun pada paper ini hanya sampai clustering untuk mengelompokan angkot yang memiliki similiarity pola.

a. K-Means Clustering dan Principal Component Analysis

Seperti yang kita ketahui, algoritma K-means clustering merupakan salah satu algoritma clustering yang klasik namun saat ini banyak peneliti yang melakukan perbaikan most classical K-means clustering method. Algoritma ini banyak digunakan untuk menganalisis user behavior, dan performa dari algoritma ini dinilai sangat meningkat. Pada penelitian ini menggunakan K-Means untuk clustering pola perjalanan angkot yang nantinya akan dikelompokan ke kelas yang memiliki kesamaan pola rute. Algoritma K-means adalah sebagai berikut:

1. Tentukan k sebagai jumlah cluster
2. Tentukan k centroid (titik pusat ke cluster)
3. Hitung masing-masing jarak setiap data ke masing-masing centroid
4. Kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum
5. Tentukan centroid baru dengan cara menghitung rata-rata dari data-data yang memilih pada centroid yang sama. Apakah objek dipindahkan ke cluster lain?
6. Jika posisi centroid baru dengan centroid lama tidak sama

PCA adalah salah satu metode optimalisasi yang bertujuan untuk mereduksi atribut sebelum data di proses yang nantinya dapat berpengaruh pada penentuan centroid. Pemilihan titik cluster dengan PCA menggunakan subruang PCA jauh lebih kecil dari ruang asli. Banyak keuntungan dengan melakukan reduksi dimensi alasannya karena reduksi dimensi dapat menghilangkan fitur yang tidak relevan dan mengurangi noise. PCA mampu menghilangkan redundansi informasi dari set data yang disebabkan karena beberapa variable diukur dengan susunan yang sama/berhubungan. PCA dapat mereduksi data yang tinggi menjadi dimensi data yang lebih rendah dengan resiko kehilangan yang sangat kecil. Maka dari itu untuk menentukan pola perjalanan angkot menggunakan PCA dan K-means. Adapun tahapan untuk menentukan pola perjalanan angkot dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.1 Tahapan menentukan pola angkot dengan PCA dan K-means

4. Mendeteksi Anomali Behavior dari angkot

Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendeteksi anomaly behavior dari angkot adalah sebagai berikut:

1. Analisis Data

Untuk mendapatkan parameter yang menunjukkan adanya anomaly, maka dari itu dilakukan analisis terhadap sensor data. Dapat dilihat pada gambar berikut hasilnya:

Gambar III.2 Sensor data

Pada gambar diatas terlihat data anomaly yang ditunjukkan pada grafik yang memiliki menunjukkan peningkatan. Setelah melakukan analisis data maka ditetapkan asumsi-asumsi yang nantinya akan dijadikan parameter untuk mendeteksi anomaly behavior dari angkot.

2. Menentukan Training Data dan Test Data

Untuk melakukan training data. Data training harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Berikut ini data training setelah dibersihkan:

Gambar III.3 Data Training setelah dilakukan pembersihan

Dan berikut ini data test yang akan digunakan pada pelatihan:

Gambar III.4 Data Test

Adapun training data akan dipilih sekitar 80% dari total dataset. Sementara untuk test data sekitar 20%.

3. Mendapatkan hasil prediksi anomaly behavior angkot

Setelah melakukan analisis, maka hasil analisis tersebut dimasukan kedalam model untuk dapat mendeteksi anomaly behavior dari angkot. Data akan direduksi dimensinya menggunakan autoencoder dan dilatih dengan model RNN dengan optimasi adam. Setelah data ditraining, maka akan dapat melihat hasil prediksinya.

III.4 Arsitektur Sistem

Pada penelitian ini terdapat arsitektur sistem yang dibangun. Adapun arsitektur sistem pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar III.5 Arsitektur Sistem

Data yang telah didapatkan akan dianalisis terlebih dahulu. Preprocessing dilakukan sebelum dilakukan modelling. Setelah dilakukan modelling maka model akan di training dan menghasilkan model prediksi. Pada backend menggunakan bahasa python. Untuk dapat menampilkan hasil model prediksi pada web maka perlu menggunakan Rest API. Pada penelitian ini untuk menampilkan visualisasi menggunakan Javascript. Untuk dapat menyambungkan backend dan frontend maka digunakan library flask.

BAB IV EKSPERIMEN DAN EVALUASI

IV.1 Tujuan Eksperimen

Adapun tujuan dilakukan eksperimen adalah:

1. Mengetahui hasil eksperimen untuk beberapa parameter anomaly behavior angkot.
2. Mengetahui kualitas kinerja model yang telah dibangun
3. Memvalidasi model
4. Memvisualisasikan model

IV.1 Hasil Eksperimen

Adapun tujuan eksperimen yang dilakukan adalah untuk mengetahui lama waktu angkot ngetem di hotspot dan mencari pola perjalanan angkot.

A. Hasil Eksperimen untuk mencari Lama Waktu ngetem

Pada experiment ini diberikan sample data pada tanggal 4 Febuary 2018 untuk melihat lama waktu tunggu angkot di hotspot . Berikut ini hasil eksperimen yang dilakukan:

Gambar IV.1 Waktu tunggu ID 5 di hotspot

Gambar IV.2 Waktu tunggu ID 8 di hotspot

Gambar IV.3 Waktu tunggu ID 6 di hotspot

Gambar IV.4 Waktu tunggu ID 5 di hotspot

Gambar IV.5 Waktu tunggu ID 3 di hotspot

Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan diatas dengan menggunakan sampel data dari tanggal 4 Febuari 2018 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.1 Waktu Tunggu Angkot

Id Angkot	Waktu Tunggu
4	1:14:52 second
8	3: 22: 31 second
12	0:16:59 second
5	2:08:22 second
6	1:44:12 second
3	0:35:48 second

Dari hasil diatas dapat dilihat, jika merujuk pada peraturan dirjen perhubungan darat tahun 2002, angkot tidak diperbolehkan untuk ngetem lebih dari 10-20 menit. Jika melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan maka diasumsikan dianggap sebagai behavior angkot yang tidak normal. Dari hasil tersebut angkot ID 4,8,5,6, dan 3 menunjukkan perilaku yang tidak normal karena melebihi waktu ngetem yang sudah ditentukan.

B. Mencari pola perjalanan angkot menggunakan PCA dan K-Means Clustering

Pada percobaan kali ini dilakukan plotting untuk melihat pattern rute dari angkot.

Gambar IV.6 Plotting Sampel Trayek Angkot

Dapat dilihat dari pattern diatas ada beberapa id angkot yang memiliki kesamaan pattern. Untuk mengelompokan pola perjalanan angkot maka akan dilakukan clustering. Sebelum melakukan clustering, data akan direduksi menggunakan PCA untuk menganalisa komponen utamanya. Dengan menggunakan PCA, variabel yang tadinya sebanyak n variabel akan direduksi menjadi k variabel baru (principal component) dengan jumlah k lebih sedikit dari n dan dengan hanya menggunakan k principal component akan menghasilkan nilai yang sama dengan menggunakan n variabel.

Pada implementasinya data dipisah menjadi data input dan data output dengan nilai x yang terdiri dari data id dan data waktu (tahun hingga menit) sedangkan data output terdiri dari data longitude dan latitude. Selanjutnya menentukan waktu pertama dan terakhir pada dataset. Dikarenakan data waktu dari setiap dataset berbeda-beda, maka dibuat agregasi dataframe berdasarkan waktu dengan interval 1 menit dengan nilai awal dan akhir yang sama. Data yang kosong akan diisi dengan lokasi terakhir yang diketahui. Lalu dibuat persebaran data histogram berdasarkan lokasi yang dikunjungi. Agar dapat diolah dalam

bentuk PCA maka harus dilakukan format dataframe. Untuk membuat format yang sesuai dengan format input PCA, maka setiap variable harus berada pada kolom yang berbeda. Pada PCA ini dilakukan set agar 95% informasi tetap tersimpan pada dataframe. Berikut ini hasil eksperimen menggunakan PCA yang menunjukkan banyak informasi yang disimpan pada PCA berdasarkan nilai variansi.

Variabilitas	
0	0.195117
1	0.381582
2	0.529210
3	0.659598
4	0.759163
5	0.835381
6	0.908758
7	0.960070

Gambar IV.7 Variabilitas

Gambar IV.8 8 Principal Component yang terbentuk

Setelah dilakukan reduksi dimensi dataset menggunakan PCA, tahapan berikutnya adalah tahap clustering. Berikut ini hasil proses clustering:

	pc1	pc2	pc3	pc4	pc5	pc6	pc7	pc8	id	Class
5	-1.312695	41.545402	4.287202	5.149746	-3.490434	-3.088311	0.442282	0.418557	3	3
1	1.062797	-1.639779	-3.385147	-4.023255	-3.947551	8.128463	-13.901232	17.495622	4	8
0	2.788665	-1.146577	-4.736114	-1.426261	-8.999798	9.466720	-15.171952	-15.112592	5	0
6	-6.387014	4.331696	0.838665	-11.291690	23.507979	13.830736	4.467605	-2.129005	6	6
2	-4.156108	-9.954239	29.556728	19.516685	0.430221	4.370383	0.421962	0.362960	7	4
3	-5.686400	-2.447836	-0.573479	-4.839167	2.695332	-5.550273	0.323356	-0.335038	8	11
4	42.722800	-2.124545	2.017133	-1.382844	4.404371	-3.443495	2.455989	0.008654	9	2
7	-0.539836	-3.177410	-2.545403	-7.475189	-18.458462	11.027935	17.709391	1.117701	11	7
8	-2.162288	-3.903764	-24.842481	25.754560	4.937696	1.376978	3.831651	0.627548	12	5
10	-5.519738	-4.455650	-0.975398	-4.542137	-0.087446	-8.232941	-0.142925	-0.164506	13	12
9	-5.479390	-4.421608	-0.966002	-4.492585	-0.086275	-8.079727	-0.140405	-0.160513	15	10
11	-5.481860	-4.401288	-0.956648	-4.466989	-0.058975	-8.042929	-0.077064	-0.062144	16	10
12	-5.312336	-2.957266	-0.680164	-4.698722	0.777271	-6.086518	0.338683	-0.243071	18	1
13	-4.536598	-5.247137	2.961108	-1.782149	-1.623929	-5.677020	-0.557341	-1.824174	19	9

Gambar IV.9 Hasil Clustering yang membentuk 13 kelas

Hasil clustering dilihat dari dua Principal Component utama yaitu pc1 dan pc2.

Gambar IV.10 Dua Principal Component utama

Angkot dikelompokkan dalam setiap kelas yang memiliki pola perjalanan yang sama. Dari hasil percobaan yang dilakukan, jumlah cluster yang terbentuk adalah

13 kelas. Dengan nilai $K=13$ ini menunjukkan mean to centroidnya sangat dekat. Semakin dekat jarak ke centroid maka semakin tinggi tingkat kesamaanya.

Percobaan selanjutnya menggabungkan data trayek yang diambil dari open data kota bandung dan mencoba untuk membandingkan prediksi cluster trayek yang dilakukan dengan data trayek sebenarnya. Berikut ini hasilnya:

id	Predictions	True_Class
3	Abdul Muis to Ledeng	Abdul Muis to Ledeng
4	Abdul Muis to Ledeng	Abdul Muis to Ledeng
5	Cicaheum to Ledeng	Cicaheum to Ledeng
6	Cicaheum to Ciroyom	Cicaheum to Ciroyom
7	Cicaheum to Ciwastra	Cicaheum to Ciwastra
8	Cicaheum to Cibaduyut	Cicaheum to Cibaduyut
9	St Hall to Dago	St Hall to Dago
11	St Hall to Ciumbeluit	St Hall to Ciumbeluit
12	St Hall to Gede Bage	St Hall to Gede Bage
13	St Hall to Sarijadi	St Hall to Sarijadi
15	Dago to Riung Bandung	Margahayu raya to ledeng
16	Dago to Riung Bandung	Dago to Riung Bandung
18	Panghegar permai to dipatiukur	Panghegar permai to dipatiukur
19	Ciroyom to Sarijadi	Ciroyom to Sarijadi

Gambar IV.10 Hasil Prediksi Pola Perjalanan Angkot

Dari hasil percobaan clustering dengan PCA dan K-Means pada data angkot ini menunjukkan hasil akurasi yang cukup tinggi sekitar 0.93%. Hal tersebut karena hampir satu kelas terdapat satu data id sampai 2 id saja.

Dengan mengelompokkan pola perjalanan dalam suatu kelas akan memudahkan kedepannya untuk mendeteksi behavior angkot yang keluar dari jalur trayeknya. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pada Pasal 126 UU LLAJ dijelaskan bahwa angkutan umum dilarang melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek. Maka dari itu diasumsikan bahwa perilaku angkot yang keluar dari jalur trayeknya merupakan perilaku tidak normal pada angkot.

C. Deteksi Anomali Behavior Angkot (Initial Version)

Pada eksperimen kali ini, menggunakan data sample ID 3. Data dilatih dengan metode autoencoder dengan RNN dengan menggunakan optimasi adam untuk mendeteksi anomaly behavior angkot berdasarkan peningkatan kecepatan angkot secara mendadak dan angkot yang mengubah jalurnya. Model dilatih sebanyak 62 epoch dengan batch size 5000 epoch. Berikut ini hasil model loss:

Gambar IV.11 Model Loss

Pada gambar diatas sumbu x menunjukkan epoch pada saat training dan sumbu y menunjuka Loss berdasarkan Mean Absolute Error. Mean Absolute Error (MAE) adalah sebuah kuantitas yang digunakan untuk menghitung seberapa dekat atau akurat prediksi terhadap hasil yang ditemukan. MAE menggambarkan atau menunjukkan kapabilitas dari sebuah algoritma (Mittal & Gill, 2014). Semakin kecil nilai MAE, maka semakin kuat kapabilitas model tersebut. Dapat dilihat pada saat epoch ke 62 memiliki nilai MAE yang paling kecil.

Berikut ini merupakan hasil visualisasi threshold deteksi anomaly pada data tes:

Gambar IV.12 Visualisasi Treshold anomaly behavior
Adapun hasil deteksi anomaly angkot pada angkot ID 3 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Hasil deteksi anomaly angkot

Anomaly: True	Anomaly: False
2896 Data	2998 Data

Berikut ini hasil eksperimen 4 sample berdasarkan inputan waktu untuk melihat anomaly behavior angkot ID 3:

Tabel IV.2 4 sample hasil deteksi anomaly angkot

Device Time	Latitude	Longitude	Anomaly
2018-03-20 21:21:11+00:00	-6.889612778	107.5988444	False
2018-03-20 21:29:45+00:00	-6.89263	107.595	False
2018-03-21 02:43:49+00:00	-6.88637	107.5968	True
2018-03-21 03:08:52+00:00	-6.89885	107.5943	True

D. Visualisasi model pada web (Initial Version)

Pada tampilan berikut menampilkan hasil plotting prediksi model untuk ID angkot nomor 3. Visualisasi dilakukan plotting model ke dalam map. Map yang

digunakan pada visualisasi ini yaitu leaflet JS. Pada setiap marker dapat menampilkan apakah angkot tersebut anomaly atau tidak dan menampilkan waktu angkot tersebut berperilaku tidak normal. Ketika nilai anomaly bernilai true menunjukkan bahwa angkot tersebut memiliki perilaku yang tidak normal sedangkan ketika anomaly bernilai false menunjukkan perilaku angkot yang normal.

Gambar IV.13 Visualisasi hasil prediksi pada web

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil eksperimen pertama menunjukkan bahwa angkot ID 4,8,5,6, dan 3 menunjukkan perilaku yang tidak normal karena ngetem sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan pemerintah. Dimana pemerintah membuat aturan bahwa angkot tidak diperbolehkan untuk ngetem lebih dari maksimum 10-20 menit. Jika melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan maka diasumsikan dianggap sebagai suatu pelanggaran dan merupakan sebuah behavior angkot yang tidak normal.

Pada experiment ketiga, Sebelum melakukan clustering pola perjalanan, data direduksi untuk mendapatkan komponen utamanya dengan menggunakan metode PCA. Dengan PCA ini dilakukan set agar 95% informasi tetap tersimpan pada dataframe. Hasilnya terdapat 8 Principal component. Dari hasil percobaan clustering untuk pengelompokan pola perjalanan angkot menghasilkan jumlah cluster yang terbentuk adalah 13 kelas. Data cluster yang sudah ada dibandingkan dengan data real trayek yang didapat dari situs open data bandung dan hasilnya menunjukkan tingkat akurasi yang cukup tinggi sekitar 93%.

Pada eksperimen ke empat, dengan menggunakan model autoencoder dan RNN dapat mendeteksi anomaly behavior angkot. Adapun parameter yang digunakan hanya peningkatan kecepatan secara mendadak dan angkot yang keluar dari cluster lintasannya.

Dari ringkasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil eksperimen pertama dan kedua yang dilakukan dapat menjadi parameter lainnya untuk menentukan anomaly behavior pada angkot. Dari hasil eksperimen ketiga model autoencoder dan RNN dapat mendeteksi anomaly behavior angkot.

DAFTAR PUSTAKA

- Albantani, Muhsin. (2018). Konsep Anomali.
- A. Candra, "Survei : Angkutan Umum Biang Kemacetan," KOMPAS.com, 01-Jul-2012. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2012/07/01/15401544/survei.angkutan.umum.biang.kemacetan>. [Accessed: 21-Nov-2019].
- BJ. Du, P. Xie, J. Zhu, R. Zheng, Q. Wu and M. Zhang, "Method for detecting abnormal behaviour of users based on selective clustering ensemble," in IET Networks, vol. 7, no. 2, pp. 85-90, 3 2018
- Blessing, L. T. M., dan Chakrabarti, A. (2009): DRM, a Design Research Methodology, Focus, 1, 28-31. <https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1>
- Ediyanto, M. N. M., & Satyahadewi, N. (2013). Pengklasifikasian Karakteristik Dengan Metode K-Means Cluster Analysis. Bimaster, 2(02).
- Gong, Lei & Kanamori, Ryo & Yamamoto, Toshiyuki. (2017). Data selection in machine learning for identifying trip purposes and travel modes from longitudinal GPS data collection lasting for seasons. Travel Behaviour and Society. 10.1016/j.tbs.2017.03.004.
- G. P. K. Wu and K. C. C. Chan, "Clustering driving trip trajectory data based on pattern discovery techniques," 2018 IEEE 3rd International Conference on Big Data Analysis (ICBDA), Shanghai, 2018, pp. 453-457.
- Hariyono, Dipo Wahjoeono, and Wahyu Prawesthi. "Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Di Surabaya" Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik, vol. 2, no. 2, Jul. 2015, pp. 177-190, Neliti, doi:10.25292/j.mtl.v2i2.120.
- He, Sylvia & Miller, Eric & Scott, Darren. (2017). Big data and travel behaviour. Travel Behaviour and Society. 11. 10.1016/j.tbs.2017.12.003.
- J. Hu, L. Xu, X. He and W. Meng, "Abnormal Driving Detection Based on Normalized Driving Behavior," in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 66, no. 8, pp. 6645-6652, Aug. 2017
- J. Lee, G. Kim and M. Kim, "Trajectory extraction for abnormal behavior detection in public area," 2012 9th International Conference & Expo on Emerging Technologies for a Smarter World (CEWIT), Incheon, 2012, pp. 1-5
- Johnson dan Wichern. Applied Multivariate Statistical Analysis. Pearson Prentice Hall. 2007.
- John M Echols dan Hasan Sadili, An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris-Indonesia), PT Gramedia, Jakarta 1995, hal 30; Lihat juga C.P. Chaplin, Kamus

Lengkap Psikologi, Rajawali Press, Jakarta, 1989; Juga Ensiklopedi Indonesia I, PT Ihtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.

“Jumlah Angkutan Umum Di Kota Bandung - Portal Data Kota Bandung,” Datasets - Portal Data Kota Bandung. [Online]. Available: <http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-angkutan-umum-di-kota-bandung>. [Accessed: 22-Nov-2019].

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2002). Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan dalam Trayek Tetap dan Teratur.

K. Xiao, J. Zhao, Y. He, C. Li and W. Cheng, "Abnormal Behavior Detection Scheme of UAV Using Recurrent Neural Networks," in *IEEE Access*, vol. 7, pp. 110293-110305, 2019.

Mittal, P., & Gill, N. S. (2014). A Comparative Analysis Of Classification Techniques On Medical Data Sets. *IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology*, Volume: 03 Number: 06, pp. 454-460.

P. Berkhin, “A survey of clustering data mining techniques”, *Grouping multidimensional data*, vol.43no.1,2002,p.25-71.

Shlens, J., A Tutorial on Principal Component Analysis, 2014, Google Research

S. Hu, Z. Xiao, Q. Rao and R. Liao, "An anomaly detection model of user behavior based on similarity clustering," 2018 IEEE 4th Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC), Chongqing, China, 2018, pp. 835-838.

S. Wold, K. Esbensen, dan P. Geladi.(1987). “Principal Component Analysis,” *Chemom. Intell. Lab. Syst.*, Vol. 2, No. 1–3, hal. 37–52.

W. Wang, Y. Huang, Y. Wang, dan L. Wang, “Generalized Autoencoder: A Neural Network Framework for Dimensionality Reduction,” *IEEE Comput. Soc. Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. Work*, 2014, hal. 496–503

Wang, Dong & Liu, Qian & Xiao, Zhu & Chen, Jie & Huang, Yourong & Chen, Weiwei. (2017). Understanding Travel Behavior of Private Cars via Trajectory Big Data Analysis in Urban Environments.

Z. Chen, J. Yu, Y. Zhu, Y. Chen and M. Li, "D3: Abnormal driving behaviors detection and identification using smartphone sensors," 2015 12th Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking (SECON), Seattle, WA, 2015, pp. 524-532.